

PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA ANTARA YANG MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *SNOW BALL THROWING* DENGAN *COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)*

Rizqi Nurul Hayyah^{*}, Runisah, & Farid Gunadi

Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Wiralodra, Jl. Ir. H Juanda KM 03, Indramayu
45213, Indonesia

[*kikiizqy@gmail.com](mailto:kikiizqy@gmail.com)

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe *Snow Ball Throwing* dan *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa, dan untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa yang lebih baik antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe *Snow Ball Throwing* dengan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan populasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 05 Indramayu tahun pelajaran 2018/2019. Sampel kelas diambil sebanyak dua kelas dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* dengan cara diundi. Berdasarkan hasil analisis statistik uji efektifitas dapat disimpulkan bahwa; (1) penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe *Snow Ball Throwing* pada kelas eksperimen I efektif untuk mencapai target kemampuan pemahaman matematis siswa, (2) penggunaan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* pada kelas eksperimen II tidak efektif untuk mencapai target kemampuan pemahaman matematis siswa. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-*t* dapat disimpulkan bahwa, (3) kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* lebih baik secara signifikan dari pada yang menggunakan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*. Dari hasil penelitian penggunaan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* lebih diutamakan dari pada penggunaan media pembelajaran model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa.

1. Pendahuluan

Matematika merupakan ilmu yang selalu berkaitan dengan pembelajaran siswa di sekolah, yang pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan logika berfikir supaya siswa mampu menghadapi masa depan, tanpa adanya kemampuan matematika pada diri siswa akan membuat kesuksesan siswa dimasa depan terhalang. Matematika merupakan sarana pembentukan pemikiran dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan siswa di masyarakat. Salah satu kompetensi inti dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Berdasarkan kompetensi inti tersebut, pembelajaran matematika diharapkan dapat membantu dan mengembangkan pola berpikir siswa dalam memahami keterkaitan antara konsep dari suatu materi dengan materi yang lain dan mampu mengaitkannya didalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan matematika yang baik selalu berhubungan dengan tingkat pemahaman matematika siswa tentang keterkaitan antar konsep yang benar. Untuk itu, dalam pembelajaran matematika perlu adanya penekanan pada pemahaman konsep. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Zulkardi yang dikutip Nurlita dkk. (2016: 85) bahwa, “Mata pelajaran matematika menekankan pada konsep”.

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa adalah dengan meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis permainan dan komunikatif. Model pembelajaran yang menyenangkan diantaranya adalah model pembelajaran *Snow Ball Throwing* dan *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*.

Menurut Hendriana yang dikutip Ai Mulyani, dkk (2018 : 252) bahwa, Pemahaman konsep adalah salah satu kemampuan aspek dari pembelajaran matematika. Pemahaman matematis merupakan kemampuan untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan dalam matematika maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Pendapat lain dikemukakan oleh Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 81) yang menyatakan bahwa, “Kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika”. Selain itu, kemampuan pemahaman matematis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan matematis lainnya, yaitu komunikasi, pemecahan masalah, penalaran, koneksi, representasi, berpikir kritis dan berpikir kreatif matematis serta kemampuan matematis lainnya.

Menurut pendapat ahli di atas, kemampuan pemahaman matematis pada penelitian ini merupakan kemampuan memahami konsep, prinsip, dan prosedur dalam matematika dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah matematika yang terkait dan merupakan salah satu aspek kunci dalam pembelajaran matematika. Dari berbagai macam kemampuan pemahaman matematis, penulis tertarik pada kemampuan pemahaman instrumental dan kemampuan pemahaman relasional untuk digunakan dalam penelitian ini.

Adapun model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti untuk dapat membantu tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* dan *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*.

Menurut Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 37) bahwa, “Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antar siswa dan guru di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas”. Model pembelajaran adalah bentuk atau pola interaksi didalam pembelajaran antara guru dengan siswa, yang berguna untuk mempermudah proses pembelajaran dan diharapkan dapat mempermudah siswa untuk menangkap informasi dan materi yang disampaikan.

Menurut Yulianti, (2015: 68) bahwa, *Snowball* artinya bola salju sedangkan *throwing* artinya melempar. *Snowball Throwing* dapat diartikan sebagai metode pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif yang menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola kemudian dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota kelompok. Pendapat lain dikemukakan Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 49) bahwa, *snowball throwing* adalah suatu model pembelajaran permainan yang menarik yaitu dengan saling melemparkan bola salju (*snowball throwing*) yang berisikan pertanyaan kepada sesama teman dengan menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk bola, kemudian dilemparkan secara bergiliran antar kelompok untuk menguji tingkat pemahaman siswa.

Menurut pendapat ahli di atas, model pembelajaran *snowball throwing* pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif yang mengandung unsur permainan yang menarik menggunakan bola pertanyaan dari kertas yang digulung bulat berbentuk

bola dan dilemparkan secara bergiliran di antara sesama anggota kelompok untuk menguji tingkat pemahaman siswa.

Menurut Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 49) bahwa, Tahapan model pembelajaran *Snowball Throwing*, yaitu:

- 1) Guru menyampaikan materi yang akan disajikan
- 2) Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi.
- 3) Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya
- 4) Masing-masing siswa diberi satu lembar kertas, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok.
- 5) Kemudian, kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu kelompok ke kelompok yang lain.
- 6) Setelah siswa mendapatkan satu bola/satu pertanyaan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian
- 7) Penutup

Menurut Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 73) bahwa, "*Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menggabungkan kegiatan membaca dengan kegiatan lainnya, seperti menulis diskusi, dan presentasi secara terpadu". Pendapat lain dikemukakan Shoimin yang dikutip Noviani Ariyandika dkk, (2017: 44) bahwa, *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kelompok. Model CIRC merupakan model pembelajaran dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok, pokok pikiran, atau tema sebuah wacana. Namun, bisa juga digunakan dalam pelajaran matematika.

Menurut pendapat ahli di atas, model pembelajaran kooperatif *Integrated Reading and Composition (CIRC)* pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif yang menggabungkan kegiatan membaca dengan kegiatan lainnya, seperti menulis diskusi, dan presentasi secara terpadu yang khusus dirancang untuk meningkatkan kinerja siswa dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok sebuah wacana. Model pembelajaran CIRC tidak hanya dipakai dalam pelajaran bahasa saja tetapi bisa juga digunakan dalam pelajaran matematika.

Menurut Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara (2017: 73) bahwa, Tahapan model pembelajaran *Cooperative integrated reading and composition (CIRC)*, yaitu:

- 1) Fase *partner reading*, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok membaca (*partner reading*) yang terdiri atas 2-3 orang.
- 2) Fase *story structure and related writing*, guru memberikan bahan bacaan berisi materi yang harus dipahami oleh siswa.
- 3) Fase *words out loud*, siswa membacakan bahan bacaan tersebut dengan lantang agar siswa yang lain dapat mendengarkannya dengan saksama.
- 4) Fase *word meaning*, Siswa mencari kata kunci atau makna yang terkandung dalam bahan bacaan yang diberikan.
- 5) Fase *story re-tell*, siswa menceritakan kembali hasil temuan membacanya.
- 6) Fase *reflection*, refleksi

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan populasi seluruh siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 05 Indramayu Tahun Pelajaran 2018/2019. Sampel

kelas diambil sebanyak dua kelas dengan menggunakan teknik cluster random sampling, dimana kelas eksperimen I menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing dan kelas eksperimen II menggunakan model pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC). Adapun aspek yang akan diukur adalah kemampuan pemahaman matematis siswa. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menentukan variabel bebas yaitu model pembelajaran dengan variatif yaitu model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC), sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman matematis siswa.

Data kemampuan pemahaman yang didapat akan di uji normalitas menggunakan uji liliefors dan homogenitas dengan uji fisher, kemudian diuji dengan uji t satu sampel untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Snowball Throwing dan model pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC), selanjutnya untuk mengetahui model pembelajaran yang lebih baik akan diuji menggunakan uji t dua sampel.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, terlebih dahulu peneliti melakukan uji normalitas bertujuan untuk prasyarat uji parametrik dan untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal. Pada penelitian ini didapat hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Kelas	L_o	$L_o < L_k$	Keterangan
Eksperimen I	0,157	$0,157 < 0,19$	BerdistribusiNormal
Eksperimen II	0,119	$0,119 < 0,19$	BerdistribusiNormal

Tabel 1 menunjukkan taraf signifikansi (α) = 0,05 dan $n_1 = 20$ dan $n_2 = 20$. Pada kelas eksperimen I diperoleh $L_o = 0,157$ dan kelas eksperimen II diperoleh $L_o = 0,119$ dengan $L_k = 0,19$. Karena $L_o < L_k$ maka H_o diterima. Artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya bisa dilihat pada lampiran C-5 halaman 195.

Setelah diketahui data tes kemampuan pemahaman matematis kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas dua varians. Uji homogenitas menggunakan varians kelas eksperimen I dan varians kelas eksperimen II. Adapun hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2 Data Uji Homogenitas Dua Varians

Kelas	n	Varians	F_{obs}	$F(0,05; 19; 19)$
Eksperimen I	20	17,32	1,00	2,53
Eksperimen II	20	17,36		

Tabel 2 menunjukkan taraf signifikansi (α) = 0,05 dan $db_{(eksperimen I)} = n - 1 = 20 - 1 = 19$ dan $db_{(eksperimen II)} = n - 1 = 20 - 1 = 19$, diperoleh $F_{obs} = 1,00$ dan $F(0,05; 19; 19) =$

2,53. Karena $F_{obs} < F_{(0,05; 19; 19)}$, H_0 diterima maka berdasarkan kriteria uji homogenitas dapat disimpulkan data hasil tes akhir dari kedua kelompok memiliki varians homogen.

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dan homogenitas varians terhadap data hasil tes akhir, didapat data tes akhir kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi normal dan kedua kelompok memiliki varians homogen, maka alternatif selanjutnya dilakukan uji efektivitas perlakuan menggunakan uji t student's satu sampel dan uji perbedaan rerata dua kelompok menggunakan uji t student's.

Setelah normalitas dan homogenitas dua varians dipenuhi, maka alternatif selanjutnya menguji efektivitas perlakuan menggunakan uji t student's satu sampel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran *Snow Ball Throwing* dan *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa.

Tabel 3 Data Uji Efektivitas Perlakuan

Kelas	n	Rata-Rata (SMI = 100)	s	KKM	t_{obs}	t_k
Eksperimen I	20	77,20	7,67	71	3,60	1,73
Eksperimen II	20	45,70	7,71		-14,71	

Tabel 3 menunjukkan rata-rata kelas eksperimen I = 77,20 dan kelas eksperimen II = 45,70, dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) untuk kelas VIII tentang pengetahuan di Madrasah TsAnawiyah Negeri 05 tahun pelajaran 2018/2019 yaitu 71 dari 100. Taraf signifikansi (α) = 0,05 dan $db_{(eksperimen I)} = n - 1 = 20 - 1 = 19$ dan $db_{(eksperimen II)} = n - 1 = 20 - 1 = 19$. Pada kelas eksperimen I diperoleh $t_{obs} = 3,60$ dengan $t_k = t_{(0,95;19)} = 1,73$, karena $t_o > t_k$ maka H_0 ditolak. Artinya penggunaan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* pada kelas eksperimen I efektif untuk mencapai target kemampuan pemahaman matematis siswa, sedangkan kelas eksperimen II diperoleh $t_{obs} = -14,71$ dengan $t_k = t_{(0,95;19)} = 1,73$. karena $t_o < t_k$ maka H_0 diterima. Artinya penggunaan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* pada kelas eksperimen II tidak efektif untuk mencapai target kemampuan pemahaman matematis siswa.

Setelah normalitas dan homogenitas dua varians dipenuhi, maka alternatif selanjutnya menguji perbedaan rerata dua kelompok yaitu dengan menggunakan uji t student's. Hal ini bertujuan Untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* lebih baik dari siswayang menggunakan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)*.

Tabel 4 Data Uji Perbedaan Dua Rata-rata

Kelas	N	Rata-Rata (SMI = 55)	Varians	t_{obs}	$t_{(0,95;38)}$
Eksperimen I	20	42,50	17,32	13,18	1,69
Eksperimen II	20	25,10	17,36		

Tabel 4 menunjukkan taraf signifikansi (α) = 0,05 dan $db_{(gabungan)} = n_1 + n_2 - 1 = 20 + 20 - 2 = 38$, diperoleh $t_{obs} = 13,18$ dan $t_{(0,95;38)} = 1,69$. Karena $t_{obs} > t_{(0,95;38)}$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya berdasarkan kriteria uji perbedaan dua rata-rata dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan skor rata-rata kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* dengan yang menggunakan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC). Berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa skor rata-rata kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* lebih besar dari pada yang menggunakan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC). Maka kemampuan pemahaman matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* lebih baik dari pada yang menggunakan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dikelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 05 Indramayu pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) tentang pengetahuan yaitu sebesar 71 dari 100, diperoleh skor rata-rata eksperimen I sebesar 77,20, sedangkan kelas eksperimen II diperoleh skor rata-rata sebesar 45,70. Hasil pengujian keefektifan penggunaan model pembelajaran *Snow Ball Throwing* pada kelas eksperimen I efektif untuk mencapai target kriteria ketuntasan minimum (KKM), sedangkan penggunaan model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC) pada kelas eksperimen II tidak efektif untuk mencapai target kriteria ketuntasan minimum (KKM).

Kemudian dari hasil uji hipotesis yaitu uji- t kedua kelas diperoleh $t_{obs} = 13,18$ dan $t_{(0,05;38)} = 1,69$. Hal ini menunjukkan $t_{obs} > t_{(0,05;38)}$, maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis H_0 ditolak, artinya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, kelas eksperimen I (model pembelajaran *Snow Ball Throwing*) memiliki nilai yang lebih baik dari pada kelas eksperimen II (model pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC)). Hal ini juga terlihat dalam proses pembelajaran yang ada dikelas, kelas eksperimen I menunjukkan keantusiasan yang lebih besar daripada kelas eksperimen II.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada: Bapak Sam'un Ghozi, Ibu Sa'diyah, S.Pd.I, selaku orang tua yang selalu senantiasa mendukung, membantu, dan mendo'akan. Bapak Rosyadi, S.Pd., M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Matematika yang selalu memotivasi dan memberi pengarahan dalam perkuliahan. Ibu Dr. Runisah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Farid Gunadi, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak ilmu dan pengalaman melalui bimbingan baik berupa, motivasi, kritik maupun saran.

6. Daftar Pustaka

- [1] AanJuhanaSenjaya.2017.*StatistikaTerapanuntuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran*.Cetakan pertama. Indramayu: fkipunwir Press.
- [2] Ai Mulyani, Eneng Kurnia Nur Indah dan Angga Permana Satria. 2018. Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP Pada Materi Bentuk Aljabar. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 7(2): 351-262.

- [3] Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara. Cetakan kedua 2017. *Penelitian pendidikan matematika*. Bandung: Refika Aditama.
- [4] Noviani Ariyandika, Rohana, Jayanti. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe *Cooperative Integrated Reading and Composition* (Circ) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswadi SMP Negeri 22 Palembang. *Nabla Dewantara: Jurnal Pendidikan Matematika*.2(1): 40-51.
- [5] Nurlita, Cut Morina Zubainur, Anizar Ahmad, dan saiman 2016. Miskonsepsi Konsep Prasyarat Aljabar Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Didaktik Matematika* 3(2): 85-95. ISSN: 2355-4185.
- [6] Isnaini Shaleh. 2016. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kurikulum.2013.<https://www.scribd.com/document/318715887/Permendikbud-No-24-Tahun-2016-Tentang-Tentang-Kompetensi-Inti-Dan-Kompetensi-Dasar-Pelajaran-Pada-....Kurikulum-2013-Pada-Pendidikan-Dasar-Dan-Pendidikan>. 25 Desember 2017 (09:00).
- [7] Sudjana. 2013. *Metoda Statistika*. Edisi ketujuh. Cetakan keempat. Bandung: Tarsito.
- [8] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: Alfabeta.
- [9] Yuliati. 2015. Efektifitas Penggunaan Model Kooperatif Tipe *Snowball Throwing* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sistem Pertidaksamaan Linear di Kelas XI-IS-2 Sma Negeri 7 Banda Aceh. *Jurnal Peluang* 3(2): 65-78.